

Interview Guide in ‘Methodologies in the Identification, Analysis, and Measurement of Visual Pollution: The Case Study of Intramuros’

Stanley Don Barroga

Bachelor of Landscape Architecture graduate at the College of Architecture, University of the Philippines Diliman, Quezon City, Philippines

email: *ssbarroga@up.edu.ph*

Introduction

This document separately presents the interview guide used for the Direct Method of Landscape Evaluation in SD Barroga’s research entitled Methodologies in the Identification, Analysis, and Measurement of Visual Pollution: The Case Study of Intramuros (2020).

The interview guide was based from the interview guides formulated by Kevin Lynch in Image of the City (1960) and Adriana Portella in Visual Pollution: Advertising, Signage, and Environmental Quality (2014). The goal of the interview was to discuss the topic of the image of the city of Manila and of Intramuros, to gather information, insights, and ideas relating to image of the city and visual pollution, and to define and identify visual pollution according to professionals in architecture and other allied fields. With this, the interview was written in the Filipino language in order to capture better results from the interviewees.

Interview Guide

Sarbey patungkol sa Landscape Elements ng Viewpoint ___ Viewshed ___

Petsa _____ Oras _____ (AM/PM)

Pangalan: _____

Edad: _____

UNANG BAHAGI. Image of the City.

1. Kung sasabihing Lungsod ng Maynila, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Ilarawan ang Lungsod ng Maynila. Magbigay ng 3 o higit pang katangian.

2. Ilarawan ang mga tipikal na kaganapan sa lugar kung nasaan tayo ngayon. Sa anong mga kaganapan sikat ang Maynila?

3. Halimbawa ay hindi ko alam ang lugar ng Maynila, at ako’y nawawala. Paano mo ilalarawan ang lugar ng Maynila sa akin? Mabilisang iguhit ang mapa ng Lungsod ng Maynila mula sa Manila City Hall papuntang Intramuros.

4. Ibahagi ang ruta/tatahaking daan kung manggagaling ka sa iyong bahay papunta sa iyong opisina/trabaho/paaralan. Ilarawan ang mga dadaanang lugar, ang mga mahahalagang *landmarks*, mga bagay na nagsisilbing gabay o palatandaan sa biyahe.

5. Kung ikaw ay nawawala, paano mo aalamin ang eksaktong lokasyon mo? Anong mga elemento ng paligid ang hahanapin mo upang maituro sayo ang daan?

6. [Walking Interview] Isaad ang mga nararamdamang emosyon, mga ideyang pumapasok sa isip, at mga kaganapang naalala habang tayo ay naglalakad [ang ruta ay arbitraryo].

IKALAWANG BAHAGI. Visual Pollution.

1. Nang hindi umaalis sa iyong kinatatayuan, suriin ang iyong buong paligid. (Kung nasa loob ng gusali ay magpakita ng larawan.) Gusto mo ba ang itsura ng lugar na ito?

Gustong gusto	
Gusto	
Hindi gusto, hindi rin ayaw; Sakto lamang	
Hindi ko gusto	
Ayaw ko	

2. I-ranggo ang mga sumusunod base sa laki ng epekto sa sagot mo sa Blg. 1:

	(1) Walang kahit anong epekto	(2) Maliit ang epekto	(3) May epekto ngunit sekundarya lamang kumpara sa iba	(4) Malaki ang epekto	(5) Napakalaki ng epekto

Itsura ng mga gusali					
Itsura ng Visual Landscape Elements					
Bilang ng mga Visual Landscape Elements					
Mga makasaysayang mga gusali, iskultura					
Kasaysayan ng lugar/ ng Lungsod ng Maynila					
Iba pang mga nakaapekto sa iyong desisyon:					

3. I-rate ang iyong kapaligiran/lugar sa larawan sa mga sumusunod na scale (ang bawat row ay dapat may isang sagot):

Napakapangit	Pangit	Maganda	Napakaganda
Napaka-boring	Boring	Kaakit-akit	Sobrang kaakit-akit
Napakagulo	Magulo	Organisado	Napaka-organisado
Walang kulay	May kaunting kulay	Makulay	Napakaraming kulay
Napaka-kumplikado/ Napaka-simple	Kumplikado/ Simple	Neutral	Magandang kombinasyon ng <i>simplicity at complexity</i>

4. Ano ang mga positibo at negatibong elemento ng iyong kapaligiran?

Positibo	Negatibo
----------	----------

5. Ano ang mga positibo at negatibong katangian ng mga Landscape Elements?

Positibo	Negatibo
----------	----------

6. Nasisira ba ng mga Landscape Elements ang itsura ng mga gusali at ng buong paligid?

Sobrang nakakasira	
Nakakasira	
Sakto lamang	
Hindi masyadong nakakasira	
Walang epekto	

7. Nang hindi umaalis sa iyong viewpoint, piliin ang mga sumusunod (maaaring umikot ang interviewee):

a. Pinakakaaya-ayang view

Name: _____

Location/View Angle: _____

Photo-document Reference Code: _____

Descriptions: _____

b. Pinaka-hindi kaaya-ayang view

Name: _____

Location/View Angle: _____

Photo-document Reference Code: _____

Descriptions: _____

c. Pinakamagandang mga Landscape Element (Rank 1 – 3)

Name: _____

Location/View Angle: _____

Photo-document Reference Code: _____

Descriptions: _____

d. Pinakapangit na mga Landscape Element (Rank 1 – 3)

Name: _____

Location/View Angle: _____

Photo-document Reference Code: _____

Descriptions: _____

References

Barroga, S.D. (2020). *Methodologies in the Identification, Analysis, and Measurement of Visual Pollution: The Case Study of Intramuros*. Quezon City: University of the Philippines Diliman.

Lynch, K. (1960). *Image of the City*. Massachusetts: The M.I.T. Press.

Portella, A. (2014). *Visual Pollution: Advertising, Signage and Environmental Quality*. Surrey: Ashgate Publishing Limited.